

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА ТУРИЗМ СОҲАСИДА
АМАЛГА ОШИРИЛАЁТГАН ИСЛОҲАТЛАРНИНГ СТАТИСТИК
ТАҲЛИЛИ

Акбарова Барно Шухратовна

ТДИУ, Статистика кафедраси доценти, PhD

Юсупова Комола Комил қизи

ТДИУ, магистранти

Аннотация. Мазкур мақолада Ўзбекистон Республикасида туризмнинг иқтисодий ривожланишдаги аҳамияти, мамлакатимизда туризм соҳасини ривожлантириш бўйича амалга оширилаётган ишлар таҳлил этилган. Ривожланган хорижий давлатларнинг ҳуқуқий қиёсий таҳлиллари ҳамда илғор тажрибаси асосида юртимизда туризмни ривожлантириш бўйича таклифлар келтирилган.

Калит сўзлар (Key words): туризм, виза, визасиз режим, сайёҳлар, инфраструктура, гидлик фаолияти, хорижий давлатлар, қонун ва қонуности ҳужжатлар

Жаҳонда туризм соҳаси барча инфратузилмаларни ривожлантиришга бевосита ва билвосита таъсир кўрсатадиган ижтимоий-иқтисодий ҳодиса сифатида гавдаланади. Замонавий туризм транспорт, ижтимоий ва хизмат кўрсатиш соҳаларининг юқори даражада ривожланишига асосланган бўлиб, бу охир-оқибат уни иқтисодиётнинг юқори рентабелли соҳасига айлантиради.

Ўзбекистон Республикасида мустақиллигимизнинг илк кунлариданоқ туризм соҳасини давлат томонидан қўллаб – қувватлаш, мазкур соҳа билан шуғулланувчи корхоналарга имтиёзлар яратиб бериш, шунингдек, туризм соҳаси учун инфратузилмани шакллантириш борасидаги ишлар жадал суръатлар билан давом эттирилмоқда. Биргина мисол келтирадиган бўлсак, 2022 йил 19 сентябрь куни Президент Шавкат Мирзиёев раислигида мамлакатимизнинг ички ва ташқи

туризм салоҳиятини янада ошириш чора-тадбирлари юзасидан видеоселектор йиғилиши ўтказилди.

Ушбу йиғилишда президентимиз қўйидагиларга алоҳида эътибор қаратдилар: “Бирёқлама иқтисодиёт барқарор бўлмайди. Шу боис мамлакатимизда иқтисодиётни таркибий ислоҳ қилиб, кенг кўламда ривожлантириш чоралари кўрилмоқда. Хусусан, туризм драйвер соҳалардан бири сифатида белгиланиб, зарур шароитлар яратилмоқда”.

Масалан, сайёҳларга виза бериш енгиллаштирилди. Аэропортларда навбатлар ва текширишларга барҳам берилди, яшил йўлаклар қилинди. Валюта айирбошлаш бемалол бўлди. Туризм корхоналари учун ижтимоий солиқ ва айланма солиқ ставкалари 1 фоиз этиб белгиланди, ер солиғи ва мол-мулк солиқ ставкалари 90 фоизга камайтирилди. Меҳмон ўринлари сони 2017 йилга нисбатан 3 баробар кўпайиб, 125 мингтага етди. Меҳмонлар электрон рўйхатдан ўтказиладиган бўлди.

2022 йил туризм пандемиядан кейин қайта тикланди. 2022 йилнинг сентябр ойигача юртимизга келган хорижий туристлар сони 2021 йилга нисбатан 3 бараварга кўпайди. Йил бошидан буён туризм экспорти ҳажми 926 миллион доллар бўлди. Юртимизга келган меҳмонларнинг саёҳати ўртача 4-5 кунгача, сарфлаган маблағи 305 долларгача кўпайди.

Ички сайёҳлар сони ҳам ўтган йилга нисбатан 3,5 бараварга ўсиб, 7,5 миллион нафарни ташкил қилди.

Президентимиз бу соҳага алоҳида эътибор қаратиб, шароит яратаётгани бежиз эмас. Чунки туризмда топилган даромаднинг 30 фоизи одамларнинг қўлига иш ҳақи бўлиб боради. Бошқа тармоқларда бу 10 фоиздан ошмайди. Туризм соҳасида яратилган битта иш ўрни турдош тармоқларда қўшимча иккита иш ўрни пайдо бўлишига туртки беради. Яъни, туризм ҳам аҳоли бандлигини таъминлаш, даромадини кўпайтириш, ҳам хизматлар экспортини оширишда жуда катта манба.

Йиғилишда туризм бўйича ҳудудлардаги ишлар ҳолати таҳлил қилинди. Бу борадаги улкан имкониятлар ва улардан фойдаланиш бўйича вазифалар кўрсатиб ўтилди.

Маълумки, давлатимиз раҳбари ташаббуси билан Самарқандда «Буюк ипак йўли» халқаро туризм маркази барпо этилди. Яқинда у ерда Шанхай ҳамкорлик ташкилотининг саммити юқори савияда ўтди. Бу кўп тармоқли марказ таркибида 8 та замонавий меҳмонхона, Конгресс маркази, «Боқий шаҳар» мажмуаси, амфитеатр ва кўплаб бошқа иншоотлар бор. У йилига 2 миллион туристга хизмат кўрсатиши мумкин.

Давлатимиз раҳбари энди бу мажмуага сайёҳларни жалб этиш, элчихоналар ва хорижий компаниялар билан ҳамкорликда «Самарқанд – Янги Ўзбекистоннинг туризм дарвозаси» брендини тарғиб қилиш бўйича кўрсатмалар берди.

Транспорт вазирлигига янгиланган Самарқанд халқаро аэропорти имкониятларидан самарали фойдаланиш, хорижий авиакомпаниялар рейсларига бўлган чекловларни олиб ташлаб, халқаро қатновларни кўпайтириш вазифаси қўйилди.

2022 йил 26 апрель куни ўтказилган йиғилишда шаҳар ва туманларда туризм хизматларини кўпайтириш, бундай лойиҳалар учун 1 триллион сўмлик кредит ресурслари ажратиш чоралари белгиланган эди. Бунинг ижроси таҳлил қилинар экан, вилоятларда сайёҳлар борадиган жойлар камлиги, маблағлар ҳали тадбиркорларга етиб бормагани кўрсатиб ўтилди.

Фарғона вилояти ҳокими 5 та туман ва 3 та шаҳарни қамраб олган «Олтин водий сайёҳлик ҳалқаси»ни ташкил этиш борасидаги ишларни сўзлаб берди. Давлатимиз раҳбари бундай лойиҳаларни бошқа ҳудудларда ҳам амалга ошириш, ташаббускорларни молиявий ва ташкилий қўллаб-қувватлаш зарурлигини таъкидлади.

Шунингдек, сув омборлари, ўрмон хўжалиги ерларини ўрганиб, хавфсиз ерларда туристик зоналар ташкил этиш мумкинлиги қайд этилди. Қорақалпоғистон, Бухоро, Қашқадарё, Навоий, Сурхондарё, Фарғона ва

Хоразмнинг чўл худудларида «сафари» туризмини ривожлантириш бўйича таклифлар билдирилди.

Яна бир салоҳиятли йўналиш – зиёрат туризми. Мамлакатимизда 1 минг 200 дан зиёд зиёратгоҳ бор. Йўналишда бу имкониятни тўлиқ ишга солиб, йилига камида 1 миллион сайёҳ жалб қилиш мумкинлиги таъкидланди.

Индонезия, Малайзия, Ҳиндистон, Покистон, Бангладеш ва араб мамлакатларидан авиарейсларни кўпайтириш, малакали гидлар тайёрлаш, зиёратгоҳлар шароити ва йўллари яхшилаш бўйича топшириқлар берилди.

Юртимизда туризмга ихтисослашган 135 та маҳалла бор. Уларнинг аксарияти узоқ худудларда бўлгани учун инфратузилма масаласи долзарб.

Шу боис Президент туризм маҳаллаларида йўл, электр, сув ва интернет муаммосини ҳал этиш бўйича дастур ишлаб чиқишга кўрсатма берди.

Саёҳатлар учун автомобиль йўллари ҳам муҳим. Лекин замона зайли билан автомобиллар сони тобора кўпайиб бормоқда. Масалан, «Тошкент – Самарқанд» йўналишида беш йил олдин суткасига 25 мингта автомобиль юрган бўлса, бугунги кунда бу кўрсаткич 35 мингтага етган. Оқибатда йўлга кетадиган вақт ҳам ортган.

Шунинг учун мамлакатимиз шаҳарлари ўртасида поезд ва самолёт қатновларини кўпайтириш зарурлиги таъкидланди. Бундан ташқари хориж тажрибасини ўтганиш ва мамлакатимиз шароитлари тадбиқ этиш мақсадида Австрия ва жаҳоннинг яна бир қанча давлатдаларидан андозалар олмоқдамиз.

Мамлакатда туризм соҳаси Австрия миллий туризм ташкилоти (Austrian National Tourist Office, Österreich Werbung) ҳамда Австрия Иқтисодиёт, оила ва ёшлар вазирлиги (Ministry of Economy, Family and Youth) томонидан ривожлантирилади ва тартибга солинади. Бунда Австрия миллий туризм ташкилоти мамлакатда туризм маркетинги соҳасини ривожлантириш билан шуғулланади ва мазкур соҳа бўйича энг асосий ташкилот ҳисобланади. Австрия Иқтисодиёт, оила ва ёшлар вазирлиги эса туризм соҳасини давлат томонидан қўллаб-қувватлаш, тартибга солиш, назорат қилиш, молиялаштириш ва бошқа вазифаларни бажаради

Австрияда туризмни ривожлантириш бўйича миллий дастур қабул қилинган бўлиб, у давлат томонидан туризмни қўллаб қувватлашнинг ҳуқуқий ва иқтисодий механизми бўлиб хизмат қилади. Дастурдаги асосий вазифалар:

- Солиқ имтиёзлари, субсидия ва дотациялар;
- Туризм соҳасини ривожлантириш ва туристик хизматлар истеъмолчиларининг ҳуқуқларини ҳимоя қилишни қўллаб қувватловчи миллий қонунчилик ва норматив ҳужжатларни такомиллаштириш;
- Мамлакатга кириш ва ундан чиқиш пайтида виза чекловларини камайтириш;
- Нархларни қисқартириш ва бошқа турли имтиёзлар бериш йўли билан номавсумий туризмни рағбатлантириш;
- Ижтимоий туризмни ривожлантириш ва қўллаб-қувватлаш;
- Туристлар ҳавфсизлигига қўйиладиган талабларни кучайтириш ва ва бу соҳадаги ҳуқуқий ҳужжатларни қайта кўриб чиқиш;
- Давлат томонидан атроф муҳитни муҳофаза қилиш, маданий ва тарихий меросни асраб-авайлаш бўйича қонунчиликни мустаҳкамлаш.

Шу ўринда таъкидлаш жоизки, мамлакатимизда туризмни ривожлантириш бўйича қабул қилинган давлат дастурлари бирмунча кенг ва атрофлича, аммо Австрия давлат дастурида кўпроқ самарадорлик ва инновацияга эътибор қаратилган.

Юқорида келтирилган, Ўзбекистонда туризм соҳасини давлат томонидан ҳуқуқий тартибга солиш борасидаги муаммо ва номувофиқликлар бўйича Австрия тажрибасини ўрганиш натижаларини келтириб ўтаемиз:

1. Австрияда туризм соҳасини ҳуқуқий жиҳатдан тартибга солувчи ва ривожлантирувчи ташкилотлар ҳуқуқий мақоми бўйича номувофиқликлар мавжуд эмас, яъни Австрия Иқтисодиёт, Оила ва Ёшлар вазирлиги соҳани давлат томонидан тартибга солувчи, назорат қилувчи ва қўллаб қувватловчи давлат органи ҳисобланади. Австрия Миллий Туризм Ташкилоти эса мамлакатда туризм соҳасини ривожлантиришни услубий жиҳатдан таъминловчи ташкилот

ҳисобланади. У назорат ва лицензиялаш ваколатларига эга эмас ҳамда вазирлик тасарруфидаги ташкилот ҳисобланади.

2. Таҳлил жараёнида шунинг гувоҳи бўлдики, Австрия Республикасига хорижий сайёҳларнинг келиш тартиби, Австриялик сайёҳларнинг чет давлатларга чиқиш тартиби ва мамлакат ичкарисида шаҳарлараро ҳаракатланувчи туристларнинг ҳаракатланиш тартиби тўғрисида алоҳида актлар қабул қилинган.

3. Туризм соҳаси ходимларини (гидларни) сертификатлаштириш ҳамда уларнинг малакасини ошириш масалалари билан боғлиқ талаблар Австрия миллий туризм ташкилоти томонидан ишлаб чиқилади ва Австрия Иқтисодиёт, оила ва ёшлар вазирлиги томонидан ҳар йили тасдиқланиб, амалга оширилиши таъминланади. Мустақил гидлик фаолияти билан шуғулланиш бўйича масалалар алоҳида федерал ҳудудлар қонунчилиги асосида тартибга солинади. Масалан, Юқори Австрия федерал парламенти томонидан 1992 йилда қабул қилинган “Туризм тўғрисида” ги қонунда мустақил гидлик фаолияти билан шуғулланиш ва гидлар тайёрлаш марказларини ташкил этиш масаласи келтириб ўтилган.

4. Туристларга мамлакатдаги тарихий обидалар, тарихий шахслар, давлатнинг ҳудудий ва маъмурий тuzилиши тўғрисида маълумот берувчи гид-таржимонлар ўзлари бераётган маълумотларнинг тўғрилиги ва асосланганлиги учун шахсан жавобгарлиги масаласи ҳамда уларга бериладиган жазо тури Австрия қонунчилигида ҳам ўз аксини топмаган. Таҳлил жараёнида шу нарсага амин бўлдики, Австрияда туризм соҳасининг ривожлантирилиши учун ҳукумат томонидан жуда катта ҳуқуқий ва иқтисодий имкониятлар яратиб берилган. Буни солиқ имтиёзлари – туристик фирмаларнинг хорижий валютадаги даромадларининг 20%и солиққа тортилмаслиги, назорат қилувчи иқтисодий ва бошқа тизимларнинг камайтирилганлиги, соҳага кадрларни тайёрлашнинг юқори даражаси, узоқ муддатли барқарор режаларнинг мавжудлиги, жамият барча соҳаларининг туризм ривожига иштирок этиши ва янгидан янги турхизматларнинг яратилганлиги, шунингдек, мамлакатда соҳани бошқариш

тизимининг тўғри танланганлиги ҳамда ҳуқуқий жиҳатдан мустаҳкамланганлиги мисолида кўришимиз мумкин.

Хулоса қилиб айтадиган бўлсак, бугунги кунда ривожланган давлатларда “Европанинг ақлли туризм пойтахти” ташаббуси (The European Capital of Smart Tourism initiative) илгари сурилмоқда. Ушбу ташаббус “ақлли туризм” воситаларини, чора-тадбирларини камраб олади ҳамда шаҳарларда тўртта тоифа: барқарорлик, рақамлаштириш, маданий мерос ва ижодкорона ёндашув бўйича амалга оширилаётган лойиҳалардан хабардорликни оширишни назарда тутди.

Туризмни ривожлантириш стратегияси маҳаллий ҳамжамиятларни мазкур соҳа орқали қанчалик кўп қўллаб-қувватласа, у мамлакатда шунчалик барқарор бўлади. Олинадиган даромадлардан фойдаланишнинг энг яхши йўли ёдгорликларни таъмирлаш, ҳамжамиятни қўллаб-қувватлаш, одамларга ҳуқуқ ва имкониятлар бериш, камбағаллик даражасини пасайтириш. Барқарор туризм ҳам меҳмонларнинг, ҳам уларга мезбонлик қилувчи шаҳарларнинг хавфсизлигини таъминлаши, атроф-муҳитнинг ифлосланишига ва аҳоли тиқилинч бўлишига йўл қўймаслиги керак. Туристлар оқимини адолатли тақсимлаш ҳам барқарорлик учун муҳим аҳамиятга эга. Бу ривожланган мамлакатлар учун ҳам, ривожланаётган мамлакатлар учун ҳам бирдай муҳим.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикасида туризмни жадал ривожлантиришга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги 2019 йил 5 январдаги ПФ-5611 Фармони.
2. Ш.Р. Рузиев “Ўзбекистонда туризмни ривожлантириш масалалари (хорижий тажрибалар асосида)”// “Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali. № 6, noyabr-dekabr, 2020 yil
3. Barnabé Walheer, Linjia Zhang . Profit Luenberger and Malmquist-Luenberger indexes for multi-activity decision-making units: The case of the star-rated hotel industry in China //International Journal of Tourism Management. Pages 1-604 (December 2018) pp.1- 11.

4. Кужеля Ю. Л. Туризм и гостеприимство. Учебник:- М. : Издательство Юрайт, 2018. — 439 с.
5. Official Journal L 384, 31/12/1986 P. 0052 – 0053.
6. www.freddy.de-buyschorses.eu.int, Inventory of taxes in the EU.
7. Туризм ушбу соҳада хизмат қилаётган аёлларни қўллаб-қувватлаш билан ҳам боғлиқдир. Қўллаб аёллар саёҳат ва туризм саноатида хизмат қилади.
<https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284419685>